

NORMUSHK (EUONYMUS) BUTASINI QALAMCHALARIDAN KO`PAYTIRISH.

Shukurova Go`zal Botirbek qizi

Toshkent davlat agrar universiteti, assistant.Toshkent

shukurovag@1994mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10080518>

Annotatsiya. Ushbu maqoladagi doim yashil normushk butasining bioekologiyasi, O`zbekistonda ko`kalamzorlashtirish uchun qo`llanilayotgan turlari va qalamchasidan ko`paytirilishi va Toshkent shahrida o`sayotgan normushk butasining holati haqida tadqiqot natijalari bayon qilingan. Bunda yapon hamda forchuna normushkiga e`tibor qaratilgan. Normushk butasi urug`idan, qalamchasidan, parxesh va tupini bo`lish orqali ko`paytiriladi. Lekin eng samarali usul qalamchasidan ko`paytirishdir. Qalamchalar 7 smdan tayyorlanib olingan, diametri va bo`yi o`lchangan. Qalamchasidan ko`paytirilganda biolife, rootenergy, gidroksid kalsiy, garmon stimulyatorlardan va kontrol variant sifatida oddiy suvdan foydalanilgan. Natijadorlik aynan qaysi stimulyatorida ko`proq bo`lganligi aytib o`tilgan.

Kalit so`zlar: Normushk butasi, biekologiya, ko`kalamzorlashtirish, ko`paytirish, urug`, qalamcha, stimulyatorlar, turlar, biolife, rootenergy.

Аннотация. В данной статье описаны биоэкология вечнозеленого кустарника бересклета и его виды, используемые для озеленения в Узбекистане, размножение черенками, а также состояние кустарника, произрастающего в Ташкенте. При этом внимание уделено японским нормушкам и форчунам. Кустарник Бересклет размножается семенами, черенками, отводками и делением куста. Но самый эффективный способ – это размножение с черенками. Черенки делались диаметром 7 см, измерялись диаметр и высота. При размножении черенками использовали стимуляторы biolife, rootenergy, гидроксид кальция, стимуляторы гормонов, а в качестве контроля использовали простую воду. Было упомянуто, какой стимулятор более эффективен.

Ключевые слова: бересклет, биоэкология, озеленение, размножение, семена, черенка, стимуляторы, виды, biolife, rootenergy

Abstract. This article describes the bioecology of the evergreen euonymus shrub and its species used for landscaping in Uzbekistan, propagation by cuttings, as well as the condition of the shrub growing in Tashkent. At the same time, attention is paid to Japanese norms and fortunes. The Euonymus shrub propagates by seeds, cuttings, layering and dividing the bush. But the most effective way is propagation from cuttings. Cuttings were made with a diameter of 7 cm, and the diameter and height were measured. When propagating by cuttings, stimulants biolife, rootenergy, calcium hydroxide, and hormone stimulants were used, and plain water was used as a control. It was mentioned which stimulant is more effective.

Keywords: euonymus, bioecology, landscaping, propagation, seeds, cuttings, stimulants, species, biolife, rootenergy.

Kirish. Hozirgi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan ko`kalamzorlashtirish ishlari jadal tus olgan. Yangi joylarning bunyod bo`lishi va u yerdagi aholining salomatligini va ularning estetik zavq olishi uchun ko`plab daraxt-buta turlari ekilmoqda. Shu jumladan Normushk (*Euonymus*) butasi yaqin yillar mobaynida O`zbekistonda avtomobil yo`llarini, bog`-park va hiyobonlarni ko`kalamzorlashtirish maqsadida foydalanilmoqda. Unga bo`lgan talab ham kundan kunga oshib bormoqda. Buta changga va gazga chidamliligi, doim yashil manzaraviy xususiyati bilan boshqa butalardan ajralib turadi. Normushkning turli xil turlari mavjud bo`lib, shundan

yapon normushki va forchuna normushkining navlari Toshkent shahrida ko'p uchraydi. Normushk butasi urug'idan, qalamchasidan, parxesh va tupini bo'lish orqali ko'paytiriladi. O'simliklar uchun eng oddiy va samarali usul qalamchasidan bo'lganligi bois, normushk butasi ham qalamchasidan ko'payganda yaxshi natija beradi. Asosan normushk butasining qalamchalari bahorda va yozda yog'ochlashgan va yashil novdalaridan tayyorlanadi. Qalamchalar 5 yillik normushk butasidan olingani maqsadga muvofiq.

Tadqiqot metodologiyasi va obyekti. Tadqiqot obyekti Toshkent shahrida ekilgan normushk (*Euonumus*) butasi hisoblanadi. Tadqiqot ushbu sohada keng qo'llanilib kelinayotgan uslublardan foydalanildi. Manzarali butaning ko'chatlari ГОСТ 26869-86 "Manzarali butalarning ko'chatlari"; ГОСТ 27610-88 "Doim yashil yaproq bargli daraxt va butalarning ko'chatlari" standary talablari bo'yicha baholandi. Butalarning manzaraviylik xususiyatlari N.I. Shtondaning "Оценка декоративности кустарники" metodikasi asosida o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Normushk butasi normushkdoshlar oilasiga mansub. Normushk turkumining 190 ga yaqin turlari mavjud. Tabiatda normushk turlari 6-7 metrgacha o'sishi mumkin, lekin madaniy holda kichik buta sifatida o'stiriladi. Turkumdagi turlar doimiyashil va bargini to'kuvchi daraxt va butalardir. Ular yer sharining ikkala yarim sharining mo'tadil va subtropik mintaqalaridagi aralash va keng bargli o'rmonlarida tarqalgan. Normushkning barcha qismlari zaharli hisoblanadi. MDH florasida 2 turi – yevropa va so'galli normushk turlari keng tarqalgan. Tadqiqotlar shu ko'rsatdiki, Toshkentda o'sayotgan normushk butasining yapon normushki turi bizning iqlim sharoitimizda yaxshi o'sib rivojlanib kelmoqda. Yapon normushki (*Euonumus japonica* L). doim yashil tik o'suvchi buta yoki kichik daraxt, balandligi 5-8 m. May-iyunda gullaydi. Nisbatan tez o'sadi. Yarim soyalangan joylarda kam o'sishi mumkin, ammo ochiq, yorug' joylarda yaxshi o'sadi, kasallik va zararkunandalar bilan kam zararlanadi.

Sovuqqa chidamli – qisqa vaqt davomida $-18-20^{\circ}$ S sovuqqa chidaydi, lekin shu haroratda novdalarining uch qismini sovuq uradi, ammo tez tiklanadi, tuproq tanlamaydi, nisbatan quruq va yumshoq, zich loyli tuproqlarda o'sishi mumkin. Qumoqli, yumshoq, namli tuproqlarda yaxshiroq o'sadi va rivojlanadi. Chang va gazga chidamli. Uni kesib har xil shakllar hosil qilish mumkin. Bordyurlar, past bo'yli jonli devorlarni barpo etishda, parklar, skverlar va bog'larda foydalaniladi. Normushkning yana Forchuna normushki, so'galli normushk, yevropa normushki, keng bargli normushk, Maak normushki, kattaqanomli normushk, Maksimovich normushki, pakana normushk, Saxalin normushki kabi turlari manzarali o'simliklar sifatida ko'kalamzorlashtirish sohasida keng foydalaniladi. Ularga turli shakl berish mumkin. Manzarali shakllari yakka va kichik guruh holda landshaft kompozitsiyalari barpo etishda ishlatiladi. Ayrim manzarali shakllar bordyurlarni barpo etishda ishlatiladi. Landshaft qurilishda istiqbolli o'simlik hisoblanadi. Interyerlarni ko'kalamzorlashtirishda ham keng qo'llaniladi. Yapon normushkining ko'plab manzarali shakllari yaratilgan va ular landshaft dizaynida qo'llaniladi. :

-Yapon normushkining chekkalari tillasimon bargli shakli – *Evonumus japonica f. aureo-marginata* Nichols.

-Yapon normushkining tillasimon dog'li bargli shakli – *Evonumus japonica f. aureo-hort.*

-Yapon normushkining yashil olachipor bargli shakli – *Evonumus japonica f. Viridivariegata* Rehd.

Sovuqqa bo'lgan chidamliligini aniqlash maqsadida Toshkent shahrining Shayxontohur tumanining Navoiy ko'chasi hamda Toshkent City bog'ida kuzatish ishlari olib borildi. Kuzatuvlarga ko'ra, Toshkent City bog'iga ekilgan normushk butasining 2022 yil yanvar oyida

bo`lgan anomal sovuq tufayli butaning uchki qismlari, ayrimlarini esa butunlay sovuq urgan. Lekin ekilgan ko`chatlar ildiz sistemasi baquvvatligi sababli, aprel va may oyiga qadar yangi novdalar chiqarib yaxshi o`shishda davom etdi. Tadqiqot uchun 28-fevralda normushk butasidan qalamchalar tayyorlandi va bo`yi hamda diametri o`lchandi. Qalamchalar 7 sm, diametri 6 mmdan 250 ta qalamcha tayyorlandi (1-rasm).

1-rasm. Qalamchalarni tayyorlash va bo`yi va diametrini o`lchash

So`ng ildiz olishini tezlashtirish uchun biostimulyatorlardan: Biolife, Rootenergy, garmon, gidroksid kalsiydan eritma tayyorlanib, 6 soatga solib qo`yildi (2-rasm).

2-rasm. Qalamchalar uchun stimulyator eritmalarini tayyorlash

Kontrol variant sifatida oddiy suvdan foydalanildi. 6 soatdan so`ng qalamchalar qumga ekildi. Har bir variant uchun alohida idishlardan foydalanilib, variantlarning nomi yozib qo`yildi, usti plyonka bilan yopildi (3-rasm).

3-rasm. Qalamchalarni qumga ekish jarayoni

9 kundan keyin Biolife va garmon variantida qalamchalarning o`shishi boshqa rootenergy, gidroksid kalsiyga qaraganda yaxshi natija ko`rsatdi (4-rasm).

4 -rasm. Biolife va garmon stimulyatorlarida turgan qalamchalarning holati

Biolife va garmon stimulyatorlarining qalamchalarga ta`siri yaxshi bo`lib, o`shish 33%ni tashkil qildi. Rootenergy stimulyatorida 30%ni, gidroksid kalsiy stimulyatorida 25% va oddiy suvda 28%ni tashkil qildi. Barcha stimulyatorlarda yangi barglar hosil bo`ldi va ildiz sistemasi o`sa boshladi. Shundan so`ng qalamchalarni Toshkent Botanika bog`ining Uzoq Sharq bo`limiga ko`chirib o`tkazildi.

Xulosa. Tadqiqotlar natijasi shuni ko`rsatdiki, normushk butasining sovuqqa bo`lgan chidamliligi 33 gradusga yetkanda uning nafaqat uchki qismi balki, barcha shoxlarini sovuq uradi lekin ildiz sistemasi zarar ko`rmaydi va o`gitlash orqali yangi novdalarni hosil qiladi. Bahorgi qalamchalarining tez o`shib, rivojlanishi uchun Biolife, Rootenergy, gidroksid kalsiy, garmon stimulyatorlardan foydalanilganda, biolife va garmon normushk butasining yaxshi o`shib, rivojlanishi uchun maqbul variant hisoblanadi.

REFERENCES

1. Berdiyev E.T. Manzarali dendrologiya.-Toshkent 2022. ToshDAU Tahririyat-nashriyot bo`limi, 2022. – 415 b.
2. Галимуллина Г.С., Мухаметова С.В. Технология размножения бересклетов зелеными черенками //Редакционная коллегия. – 2015. – С. 36.
3. Холмуротов М. З., Шукурова Г. Б. Значение бересклета (*Euonymus*) в ландшафтном дизайне. – 2023.
4. Jurayev J.M., Saydullayev N.B. Xalilova K.A. Oddiy ligustrumni qalamchalari orqali ko`paytirishda ildiz o'sish ko'rsatkichlarini o'rganish. "Science and innovation" International scientific journal. Special issue "Sustainable forestry" – Tashkent, October 2022. - ISSN: 2181-3337.
5. Бердиев Э. Т., Холмуротов М. З. Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научнопрактическая конференция, посвященная. – 2018. – Т. 70. – С. 130-135.
6. J. Jurayev, M. Kholmurotov, K. Khalilova and D. Berdibaeva (2023). Natural distribution of melliferous trees and shrubs in the Western Tien-Shan mountain ridge. *Ann. Phytomed.*, 12(1):821-825. <http://dx.doi.org/10.54085/ap.2023.12.1.31>.
7. <https://floristics.info>
8. <https://greeninhouse.ru>